

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MAHASISWA TENTANG MITIGASI BENCANA BANJIR DENGAN PERILAKU KESIAPSIAGAAN TERHADAP ANCAMAN BANJIR DI KOTA PADANG

Muhammad Ihsan (2510931018), Hizwati Hafifah (2510932016), Audhy Khairinisa Putri (2510933023), Sigit Pratama Putra (2510937001)

MKWK Kewarganegaraan, Universitas Andalas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa tentang mitigasi bencana banjir dengan perilaku kesiapsiagaan terhadap ancaman banjir di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed method) yang menggabungkan survei kuesioner kepada 64 responden mahasiswa dan wawancara mendalam kepada 5 narasumber terdampak banjir November 2025. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan SmartPLS dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,725 dengan T-Statistic 8,017 ($> 1,96$) dan P-Values 0,000 ($< 0,05$), yang berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa tentang mitigasi bencana banjir dengan perilaku kesiapsiagaan. Hasil wawancara memperkuat temuan ini; sebagian besar mahasiswa memahami konsep mitigasi secara teoritis, namun masih mengalami kesenjangan dalam penerapan praktisnya. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan mitigasi bencana merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai kewarganegaraan seperti gotong royong, bela negara, dan tanggung jawab sosial.

Kata kunci: Mitigasi Bencana Banjir, Kesiapsiagaan, Kewarganegaraan, Mahasiswa, Kota Padang

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between students' knowledge and attitudes about flood disaster mitigation and their preparedness behavior toward flood threats in Padang City. This research employs a mixed-method approach combining a questionnaire survey of 64 student respondents and in-depth interviews with 5 informants affected by the November 2025 flood. Quantitative data analysis was conducted using SmartPLS with a Partial Least Square (PLS) approach. The test results show a path coefficient value of 0.725 with a T-Statistic of 8.017 (> 1.96) and P-Values of 0.000 (< 0.05), indicating a positive and significant relationship between students' knowledge and attitudes about flood disaster mitigation and preparedness behavior. Interview findings further support these results; most students understand the concept of mitigation theoretically but still experience a gap in practical application. This study confirms that improving disaster mitigation knowledge is part of the embodiment of civic values such as mutual cooperation, national defense, and social responsibility.

Keywords: Flood Disaster Mitigation, Preparedness, Civics, Students, Padang City

PENDAHULUAN

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu kota yang memiliki risiko banjir cukup tinggi. Kondisi topografi Kota Padang yang sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah dan dialiri oleh beberapa sungai besar seperti Sungai Batang Arau, Sungai Batang Kuranji, dan Sungai Batang Kandis menjadikan kota ini

sangat rentan terhadap ancaman banjir, terutama pada musim penghujan. Banjir di Kota Padang tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga diperparah oleh faktor degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, dan kurangnya sistem drainase yang memadai.

Bencana banjir yang berulang terjadi di Kota Padang menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya bertumpu pada

aspek infrastruktur semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks inilah, mitigasi bencana menjadi sangat penting. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun kesadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Upaya mitigasi bencana banjir sesungguhnya merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Seorang warga negara yang baik tidak hanya menuntut hak perlindungan dari pemerintah, tetapi juga menjalankan kewajibannya dalam menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungannya. Kesadaran bencana adalah bagian dari kesadaran bernegara bahwa keselamatan bersama adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga negara. Hal ini sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial), yang menekankan solidaritas dan kepedulian sosial dalam menghadapi tantangan bersama.

Pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana menjadi fondasi utama dalam membentuk sikap dan perilaku kesiapsiagaan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik tentang potensi banjir, cara pencegahan, dan langkah-langkah evakuasi cenderung memiliki sikap yang lebih positif dan perilaku yang lebih siap dalam menghadapi ancaman banjir. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana dapat menjadi faktor penyebab tingginya risiko korban jiwa dan kerugian akibat banjir (Bakornas PB, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji hubungan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa tentang mitigasi bencana banjir dengan perilaku kesiapsiagaan mereka terhadap ancaman banjir di Kota Padang, sekaligus sebagai bentuk implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed method) yang

menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data primer diperoleh melalui dua cara, yakni penyebaran kuesioner kepada 64 responden mahasiswa di Kota Padang dan wawancara mendalam kepada 5 narasumber yang merupakan mahasiswa aktif terdampak banjir pada bulan November 2025. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen relevan sebagai landasan tinjauan konseptual.

Kuesioner menggunakan penilaian skala Likert 1–5 untuk mengukur dua variabel utama: Variabel X mencakup pengetahuan dan sikap mahasiswa tentang mitigasi bencana banjir (8 indikator), sedangkan Variabel Y mencakup perilaku kesiapsiagaan mahasiswa terhadap ancaman banjir (2 indikator). Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan SmartPLS dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) untuk menguji validitas, reliabilitas, dan hubungan antar variabel.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada lima informan yang berdomisili di wilayah terdampak banjir di Kecamatan Pauh dan sekitarnya. Identitas informan disamarkan menggunakan inisial untuk menjaga privasi dan memenuhi kode etik penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat selama ±2 minggu, mencakup tahap persiapan instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga penyusunan laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa tentang Mitigasi Bencana Banjir

Pengetahuan tentang mitigasi bencana banjir merupakan pemahaman masyarakat mengenai penyebab, dampak, serta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan banjir. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pengetahuan ini mencerminkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya dalam menjaga keselamatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih baik terkait dengan bencana yang terjadi cenderung memiliki kesiapsiagaan yang lebih dibandingkan masyarakat yang minim pengetahuan (UNESCO dalam Rosyida & Rohmah, 2017).

Sikap masyarakat terhadap mitigasi bencana mencerminkan tingkat kepedulian, kesadaran, dan kesiapan dalam menghadapi risiko bencana. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, sikap ini berkaitan erat dengan nilai gotong royong, bela negara, dan tanggung jawab sosial. Sikap yang positif akan mendorong individu untuk tidak hanya peduli, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan mitigasi bencana sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai kewarganegaraan (Bagarinao, 2019).

Profil Responden

Data pendukung kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara acak kepada 64 responden mahasiswa di Kota Padang. Berdasarkan domisili, sebagian besar responden berada di Kecamatan Pauh (56,3%), diikuti Padang Utara (12,5%), Kuranji (7,8%), Koto Tengah (6,3%), dan Nanggalo (6,3%). Berdasarkan institusi pendidikan, responden didominasi dari Universitas Andalas (68,8%) dan Universitas Negeri Padang (23,4%).

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber mahasiswa terdampak banjir November 2025, diperoleh gambaran bahwa hampir seluruh narasumber telah memahami definisi mitigasi bencana dengan baik, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam pengaplikasian ilmu tersebut ketika bencana berlangsung.

Narasumber RT menyampaikan bahwa mitigasi bencana merupakan upaya untuk meminimalisir dampak dan risiko bencana sebelum, saat, maupun setelah banjir terjadi. Ia telah melakukan tindakan kesiapsiagaan seperti rutin memantau kondisi cuaca dan menempatkan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Narasumber KZ dan NH mengakui bahwa banjir November 2025 merupakan pengalaman pertama mereka sehingga tindakan kesiapsiagaan yang dilakukan masih sangat terbatas. Narasumber PNS telah mengetahui jalur evakuasi namun baru mempersiapkan tas darurat ketika proses evakuasi akan dimulai. Sementara narasumber CMS telah menyiapkan perlengkapan darurat, namun belum memahami jalur evakuasi dengan baik akibat kurangnya sosialisasi di lingkungannya.

Seluruh narasumber memiliki pandangan yang konsisten bahwa mitigasi bencana banjir merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pandangan ini mencerminkan kesadaran mahasiswa tentang pelaksanaan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata.

Hasil Pengujian Kuesioner

Dari total 8 butir pernyataan Variabel X, sebanyak 7 butir dinyatakan valid dengan nilai outer loading berkisar antara 0,631 hingga 0,889. Satu butir pernyataan (X.5) dihapus karena memiliki nilai outer loading sebesar 0,390, di bawah batas minimum 0,700. Indikator yang valid meliputi pengenalan tanda-tanda banjir (X.1 = 0,732), prosedur evakuasi (X.2 = 0,792), jalur evakuasi (X.3 = 0,889), sistem peringatan dini (X.4 = 0,786), perlengkapan darurat (X.6 = 0,848), lembaga penanggulangan bencana (X.7 = 0,722), dan upaya pemulihan pascabanjir (X.8 = 0,631). Untuk Variabel Y, kedua butir pernyataan Y.1 (0,818) dan Y.2 (0,866) seluruhnya dinyatakan valid.

Hasil pengujian hubungan antar variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Hubungan Variabel

Hubungan	O	M	STDEV	T Stat	P Val
X → Y	0,725	0,728	0,090	8,017	0,000

Sumber: Data diolah, SmartPLS (2026)

Berdasarkan Tabel 1, nilai koefisien jalur sebesar 0,725 menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap mahasiswa tentang mitigasi bencana banjir memiliki hubungan positif terhadap perilaku kesiapsiagaan. Nilai T-Statistic sebesar 8,017 jauh melampaui T-tabel 1,96, dan P-Values $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lindawati & Wasludin (2017) yang menemukan orang berpengetahuan tinggi memiliki kesiapsiagaan 3,85 kali lebih baik dibandingkan yang berpengetahuan rendah.

Kaitan dengan Nilai Kewarganegaraan

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Pertama, temuan ini mencerminkan nilai gotong royong sebagai pilar utama kehidupan bermasyarakat, yang tercermin dari tindakan

nyata narasumber seperti mengingatkan keluarga, berbagi informasi kondisi cuaca, dan memperingatkan rekan-rekan agar tetap siaga.

Kedua, penelitian ini mencerminkan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mahasiswa mempersiapkan tas darurat, menghafal jalur evakuasi, dan mengikuti arahan petugas saat evakuasi, mereka menjalankan salah satu bentuk bela negara yang paling konkret.

Ketiga, temuan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan kewajiban warga negara sebagaimana diamanatkan Pancasila sila ke-3 dan ke-5. Mahasiswa dengan pengetahuan mitigasi yang lebih baik terbukti menunjukkan perilaku kesiapsiagaan yang lebih tinggi, mempertegas bahwa kesadaran yang dibangun melalui pengetahuan akan berujung pada tindakan nyata yang bermanfaat bagi keselamatan bersama.

Rekomendasi Solusi

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi diusulkan:

- 1) Peningkatan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana secara rutin oleh pemerintah daerah di wilayah rawan banjir, serta integrasi materi mitigasi ke dalam program orientasi mahasiswa baru di perguruan tinggi.
- 2) Pelaksanaan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana secara berkala di tingkat kelurahan dan kecamatan, termasuk simulasi evakuasi, pelatihan penyusunan tas darurat, dan pembentukan kelompok siaga bencana berbasis mahasiswa.
- 3) Penguatan peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan sistem peringatan dini banjir, termasuk notifikasi digital berbasis lokasi dan penyebaran informasi jalur evakuasi.
- 4) Penguatan nilai kewarganegaraan sebagai landasan kesiapsiagaan, dengan mengintegrasikan tema kebencanaan ke dalam mata kuliah Kewarganegaraan sebagai studi kasus kontekstual.

SIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa tentang mitigasi bencana banjir dengan perilaku kesiapsiagaan terhadap ancaman banjir di Kota Padang. Nilai koefisien jalur sebesar 0,725 dengan T-Statistic 8,017 dan P-Values 0,000 menegaskan bahwa semakin baik pengetahuan dan sikap mahasiswa mengenai mitigasi bencana, maka semakin tinggi pula kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi situasi darurat.

Hasil wawancara memperkuat temuan kuantitatif dengan menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa memahami konsep mitigasi secara teoritis, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan praktisnya. Diperlukan pelatihan praktis dan simulasi nyata agar pemahaman dapat dikonversi menjadi tindakan kesiapsiagaan yang optimal.

Penelitian ini juga menegaskan relevansi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai landasan moral dan nilai dalam kesiapsiagaan bencana. Nilai-nilai gotong royong, bela negara, dan tanggung jawab sosial harus dipraktikkan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam menghadapi ancaman bencana banjir. Sinergisitas antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana yang berkelanjutan di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ao, Y., Zhou, X., Ji, F., Wang, Y., Yang, L., Wang, Q., & Martek, Y. (2020). Flood Disaster Preparedness: Experience and Attitude of Rural. *Natural Hazards*, 104(3), 2591–2618. <https://doi.org/10.1007/s11069-020-04286-0>
- Bagarinao, R.T. (2019). Households' Attitudinal Response to Disaster Preparedness: Implications for Preparing A Community. *Journal of Management and Development Studies*, 6, 1–13.
- Bakornas PB. (2007). *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di*

- Indonesia. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Ejeta, L.T., Ardalan, A., Paton, D., & Yaseri, M. (2018). Emotional and Cognitive Factors Influencing Flood Preparedness in Dire Dawa Town, Ethiopia. *Natural Hazards*, 93(2), 715–737. <https://doi.org/10.1007/s11069-018-3321-0>
- Firmansyah, I. (2014). Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Banjir dan Longsor pada Remaja Usia 15-18 Tahun. Skripsi. Universitas Jember.
- Lindawati & Wasludin. (2017). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tentang Bencana Banjir Terhadap Kesiapsiagaan dalam Kesehatan pada Masyarakat Kelurahan Gondrong Kota Tangerang. *Jurnal Medikes*, 4(2), 195–202.
- LIPI-UNESCO/ISDR. (2006). Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami. Jakarta: Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI.
- Rosyida, F., & Adi, K.R. (2017). Studi Eksplorasi Pengetahuan dan Sikap terhadap Kesiapsiagaan Bencana Banjir di SD Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, 2(1), 1–5.
- Sinulingga, S. (2013). Metode Penelitian, Edisi Ketiga. Medan: USU Press.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.